

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Cálculo minimalista

Colaboração Matemática Aberta¹

23 de Agosto de 2022

Resumo

O principal objetivo deste white paper pedagógico é mostrar o essencial do cálculo diferencial e integral de uma variável, de uma forma minimalista.

palavras-chave: função, limite, integral, cálculo diferencial e integral, algoritmo de resolução

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em
<https://osf.io/xypcf/download>
<https://zenodo.org/record/7017082>

Introdução

1. [1–4]
2. Alguns trechos deste white paper são deixadas em branco intencionalmente com o intuito de ser completado pelo estudante ou pelo professor durante uma aula.
3. Esta versão aborda somente funções e uma parte de limites.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

Notação

4. O que está entre chaves é um conjunto.
5. O símbolo $:=$ significa que o que está à esquerda é definido pelo que está à direita.
6. $\forall :=$ para todos
7. $\Rightarrow :=$ implicação (se então)
8. $\rightarrow :=$ implicação *ou* seta utilizada na definição de uma função *ou* seta utilizada em limites (tende a)
9. $\leftrightarrow :=$ se e somente se
10. $\vee :=$ ou
11. \subset subconjunto próprio (“contido”)
12. $\subseteq :=$ subconjunto (“contido ou igual”)
13. $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\} :=$ conjunto dos números inteiros positivos

Par ordenado

14. Definição

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

15. $(a, b) :=$ par ordenado

16. $a :=$ primeira coordenada

17. $b :=$ segunda coordenada

18. Note que, em (14), o primeiro elemento do par ordenado, a , aparece sozinho no conjunto $\{a\}$.

Produto cartesiano

19. Definição

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

20. $A, B, A \times B :=$ conjuntos

21. $A \times B :=$ produto cartesiano

22. $(a, b) :=$ par ordenado

23. Exemplo: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$,

$$A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}.$$

Relação

24. Definição

$$R \subseteq A \times B$$

25. $R, A, B :=$ conjuntos

26. $R :=$ relação de A a B

27. $x \in A, y \in B, xRy \equiv (x, y) \in R$

28. Exemplo de Relação: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{4, 5\},$

$$R = \{(1, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}.$$

29. $R \subset A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}$

30. Diagrama de flechas: Desenhe os conjuntos A e B , conecte seus elementos com uma linha e faça uma seta em cada linha, indicando o sentido da relação R .

Função

31. Função é um caso particular de relação, isto é, função é uma relação com restrições.

32. Definição de função

$$f : A \rightarrow B$$

$$\forall a \in A \exists! b \in B ((a, b) \in f)$$

33. $f, A, B :=$ conjuntos

34. $f :=$ função de A a B

35. $A :=$ domínio de f

36. $B :=$ imagem de f

37. $\exists! :=$ existe exatamente um

38. $(a, b) :=$ par ordenado

39. **f relaciona cada elemento de A a exatamente um elemento de B .**

40. Exemplo de função: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$,

$$f = \{(1, 5), (2, 4), (3, 4)\},$$

$$f(1) = 5, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 4.$$

41. $f(1) = 5$ é lido “ f de 1 é igual a 5”.

Figura 1: Diagrama de flechas do exemplo (40).

Gráfico de uma função

42. Seja a função

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$f(x) = x^2.$$

43. $\{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\} :=$ gráfico de f (conjunto de pares ordenados)

Figura 2: Gráfico de (42).

Domínio e imagem de uma função

44. Seja a seguinte função real (isto é, nos números reais)

$$f : \text{Dom} \rightarrow \text{Im}$$

dada por

$$f(x) = \text{sen}(x)$$

no intervalo representado pelo gráfico

45. $\text{Dom}, \text{Im} \subseteq \mathbb{R}$

46. $\text{Dom}, \text{Im} :=$ conjuntos domínio e imagem, respectivamente

47. Note que $x \in \mathbb{R}$.

48. $\text{Dom } f = \{x \mid 0 \leq x \leq 10\} = [0, 10]$

49. $\text{Im } f = \{f(x) \mid 0 \leq x \leq 10\} = [-1, 1]$

50. Seja a seguinte função nos números reais

$$f : \text{Dom} \rightarrow \text{Im}$$

dada por

$$f(x) = |x|$$

no intervalo representado pelo gráfico

51. Dom, Im := conjuntos domínio e imagem, respectivamente

52. Note que $x \in \mathbb{R}$.

53. Complete os itens a seguir.

54. Dom $f =$

55. Im $f =$

Encontrando os pares ordenados a partir do gráfico de uma função

56. Considere o gráfico da função $f(x) = 2x + 1$ a seguir.

57. Temos os seguintes valores de f :

- (i) $f(-1) = -1$,
- (ii) $f(0, 5) = 0$,
- (iii) $f(0) = 1$,
- (iv) $f(0, 5) = 2$,
- (v) $f(1) = 3$.

58. Considere o seguinte gráfico da função $f(x) = x - 1$.

59. Complete os itens a seguir.

60. $f(-1) =$

61. $f(-0,5) =$

62. $f(0) =$

63. $f(0,5) =$

64. $f(1) =$

Funções lineares

65. Definição

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = ax + b$$

66. $f(x) :=$ função linear

67. $a, b \in \mathbb{R}$

68. O gráfico de f é uma reta.

69. $a :=$ coeficiente angular da reta

70. $b :=$ coeficiente linear (interseção com o eixo y)

71. As funções em (56) e (58) são lineares.

Polinômios

72. Definição

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

73. $n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

74. $P(x) :=$ polinômio (função)

75. $a_0, a_1, \dots, a_n, x, P(x) \in \mathbb{R}$

76. $a_0, a_1, \dots, a_n :=$ coeficientes do polinômio

77. $a_n \neq 0 \Rightarrow P_n(x)$ tem grau n

78. Note que, na definição (72), n se refere ao maior expoente da variável x .

79. $P_1(x) = ax + b :=$ polinômio de grau 1 (função linear)

80. $P_2(x) = ax^2 + bx + c :=$ polinômio de grau 2 (função quadrática) ($a \neq 0$)

81. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola com a concavidade para cima (se $a > 0$) ou concavidade para baixo (se $a < 0$).

82. $P_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d :=$ polinômio de grau 3 (função cúbica)
($a \neq 0$)

83. Exemplo: $P_3(x) = x^3 + x^2 + x + 1$

Funções potências

84. Definição

$$f_a(x) = x^a$$

85. $a :=$ constante

86. $f :=$ letra que designa a função

87. $(x) :=$ argumento de f

88. $f_a(x) :=$ função potência

89. Em f_a , a é um índice.

90. Em x^a , a é uma potência.

91. Gráfico de $f(x) = x^{-1}$ (função recíproca):

92. Funções potências x^3 , x^5 e x^7 :

93. Funções potências x^2 , x^4 e x^6 :

Funções racionais

94. Definição

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

95. $P(x)$, $Q(x) :=$ polinômios

96. $f(x) :=$ função racional

97. $\text{Dom } f = \{x \mid Q(x) \neq 0\}$

Funções algébricas

98. função algébrica := função construída por meio das operações $+$, $-$, $/$, $\sqrt[n]{\quad}$ em polinômios

99. $\sqrt[n]{\quad}$:= raiz n -ésima

100. A seguir estão alguns exemplos de funções algébricas.

101.

$$f(x) = \sqrt[3]{x-1}^2 (x-2)^2$$

102.

$$f(x) = x\sqrt{x+1}$$

103.

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$$

104. A seguinte função aparece na teoria da relatividade especial

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Funções trigonométricas

105.

$$f(x) = \text{sen } x$$

106.

$$-1 \leq \text{sen } x \leq 1$$

107.

$$|\text{sen } x| \leq 1$$

108. (com $n \in \mathbb{Z}$)

$$\text{sen } x = 0 \leftrightarrow x = n\pi$$

109. Para entender melhor o resultado (108), pesquise sobre o círculo trigonométrico.

110.

$$f(x) = \cos x$$

111.

$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

112.

$$|\cos x| \leq 1$$

113.

$$f(x) = \tan x$$

Funções exponenciais

114. Definição

$$f(x) = a^x$$

115. $a :=$ base (constante positiva)

116. Exemplo

$$y = 2^x, \quad y = (0,5)^x$$

117. Dom $2^x =$

118. Im $2^x =$

Propriedades dos expoentes

119. $a, b, x, y \in \mathbb{R}; \quad a, b > 0$

120.

$$a^{x+y} = a^x a^y$$

121.

$$a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

122.

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

123.

$$(ab)^x = a^x b^x$$

124. A restrição $a, b > 0$ é necessária porque estamos trabalhando com números reais.

125. O resultado com $a = -1$, $x = 1$ e $y = 1/2$ na propriedade (121) pertence a qual conjunto?

Função injetora

126. Definição

$$x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

127. $f :=$ função injetora

Função inversa

128. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função injetora, então $\forall y \in B :$

$$f^{-1}(y) = x \leftrightarrow f(x) = y.$$

129.

$$f^{-1}(x) : B \rightarrow A$$

130. $f^{-1}(x) :=$ função inversa de $f(x)$

131. $\text{Dom } f^{-1} = \text{Im } f$

132. $\text{Im } f^{-1} = \text{Dom } f$

133. Exemplo: $f(x) = x^2$, $f^{-1}(x) = x^{1/2}$
 $f^{-1}(f(x)) =$

134. Note que, em $f^{-1}(x)$, -1 não é expoente, é um índice superior para indicar que se trata de uma função inversa.

135.

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)} = [f(x)]^{-1}$$

136. $[f(x)]^{-1} :=$ recíproco de $f(x)$

137. Desenhe o diagrama de flechas para o resultado

$$\forall x \in A : f^{-1}(f(x)) = x$$

138. Desenhe o diagrama de flechas para o resultado

$$\forall x \in B : f(f^{-1}(x)) = x$$

A inversa de uma função injetora

139. Algoritmo

(i) Escreva $y = f(x)$.

(ii) Isole x .

(iii) Troque x por y .

140. Calcule a inversa de $f(x) = x^2 - 1$.

141. Faça o gráfico de $f(x)$ e $f^{-1}(x)$.

142. O gráfico de f^{-1} é uma reflexão do gráfico de f com relação a qual eixo?

Funções logarítmicas

143. Definição

$$f(x) = \log_a x$$

144. $a :=$ base (constante positiva, $a > 0$)

145. $(\log_a x = y) \equiv (a^y = x)$

146. A função logarítmica é a inversa da função exponencial.

147. Enquanto a função exponencial tem crescimento muito rápido, a função logarítmica cresce muito lentamente.

148.

$$y = \log x$$

149. $f(x) = \log x \equiv \log_e x$

150. Dom $f(x) =$

151. Im $f(x) =$

Propriedades dos Logaritmos

152. $a, x, y > 0$, $a \neq 1$, $r \in \mathbb{R}$

$$(i) \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$(ii) \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$(iii) \log_a x^r = r \log_a x$$

153. $a > 0$, $a \neq 1$

$$\forall x \in \mathbb{R} : \log_a(a^x) = x$$

154. $a > 0$, $a \neq 1$, $x \in \mathbb{R}$

$$\forall x > 0 : a^{\log_a x} = x$$

Logaritmos Naturais

155.

$$\ln x := \log_e x$$

156. $\ln x :=$ logaritmo natural

157. $e = 2,71\dots$ é um número transcendental (chamado número de Neper).

158. número transcendental := não é raiz de qualquer polinômio com coeficientes inteiros

159.

$$\ln x = y \leftrightarrow e^y = x$$

160.

$$\forall x \in \mathbb{R} : \ln(e^x) = x$$

161.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x > 0 : e^{\ln x} = x$$

162.

$$\ln e = 1$$

163. Mudança de base

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Limite de uma função

164. $f(x) :=$ função definida em $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ com $\epsilon > 0$ real arbitrariamente pequeno

165. $(a - \epsilon, a + \epsilon) :=$ intervalo aberto

166. $f(a) :=$ pode ou não estar definido

167. Definição do limite de uma função

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

168. $L :=$ limite de $f(x)$ quando x tende a a

169. $x \rightarrow a$ significa que x pode ser tomado arbitrariamente próximo de a com $x \neq a$.

170. Como em $x \rightarrow a$, $x \neq a$, é interessante observar que a função em (167), por exemplo, pode não estar definida em $x = a$.

171. Faça um gráfico exemplificando (170).

172. Calcule

$$L = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Dica: use o produto notável $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

Limites laterais

173. Seja $\epsilon > 0$ real com $\epsilon \rightarrow 0$.

174. Limite à esquerda

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a - \epsilon} f(x)$$

175. Limite à direita

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a + \epsilon} f(x)$$

176. Exemplo de um limite lateral infinito

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

177.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} =$$

178.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} =$$

Assíntota vertical

179. A reta $x = a$ é uma assíntota vertical se

$$\lim_{x \rightarrow a \vee a^- \vee a^+} f(x) = \pm\infty.$$

180. $x \rightarrow a \vee a^- \vee a^+$ significa $x \rightarrow a$ ou $x \rightarrow a^-$ ou $x \rightarrow a^+$.

181. $\pm\infty$ significa mais ou menos infinito.

Propriedades dos limites

182. Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existam.

183. $c :=$ constante

184.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

185.

$$\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

186.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

187.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0}$$

188. $n \in \mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} [f(x)] \right]^n$$

189.

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c$$

190.

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

191. $n \in \mathbb{Z}^+$

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$$

192. $n \in \mathbb{Z}^+$, se n é par, então supomos $a > 0$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$$

193. $n \in \mathbb{Z}^+$, se n é par, então supomos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

Limites: substituição direta

194.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

195. f := função polinomial ou racional

196. $a \in \text{Dom } f$

197. Crie e resolva exemplos de limites com substituição direta.

Teoremas envolvendo limites

198. Em cada um dos teoremas a seguir, desenhe o gráfico de uma função qualquer (conhecida ou não), mostrando a validade do teorema.

199. **Limite bilateral**

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

200.

$$f(x) \leq g(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

201. **Teorema do Confronto (Sanduíche ou Imprensamento)**

$$\left(f(x) \leq g(x) \leq h(x), \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Definição (formal) de Limite

202. Desenhe os itens a seguir na forma de gráficos e intervalos.

203. $\epsilon, \delta, x, a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : (0 < |x - a| < \delta) \rightarrow (|f(x) - L| < \epsilon) \Rightarrow \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \end{aligned}$$

204. $f :=$ função definida em $(x_1, a) \cup (a, x_2)$ ou em (x_1, x_2) com $x_1 < a < x_2$

205. $(x_1, a), (a, x_2), (x_1, x_2) :=$ intervalos abertos

Continuidade

206. Desenhe um exemplo de gráfico de uma função para cada uma das definições a seguir.

207.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Rightarrow f := \text{função contínua em } a$$

208.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) \Rightarrow f := \text{função contínua à esquerda em } a$$

209.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \Rightarrow f := \text{função contínua à direita em } a$$

210. $c :=$ constante

$$f, g := \text{contínuas em } a \Rightarrow \\ f \pm g, cf, fg, f/g \text{ (com } g(a) \neq 0) \equiv \text{contínuas em } a$$

211. Todo *polinômio* é *contínuo* em \mathbb{R} .

212. Toda *função racional* é *contínua* em seu *domínio*.

213. Os seguintes tipos de funções são contínuas em seus domínios: polinomiais, trigonométricas, exponenciais, racionais, trigonométricas inversas, logarítmicas e raízes.

214. Seja f uma *função contínua em* $b = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right).$$

215.

$$\begin{aligned} (g := \text{contínua em } a, \quad f := \text{contínua em } g(a)) &\Rightarrow \\ \Rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) &:= \text{contínua em } a \end{aligned}$$

216. **Teorema do Valor Intermediário**

$$\begin{aligned} f := \text{contínua em } [a, b], \quad f(a) \leq N \leq f(b), \quad f(a) \neq f(b) &\Rightarrow \\ \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = N & \end{aligned}$$

Limites no Infinito

217. Definição

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f_1(x) = L_1$$

218. $f_1 :=$ função definida em (a, ∞)

219. $f_1(x)$ é arbitrariamente próximo de L_1 quando x é suficientemente grande

220. Definição

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_2(x) = L_2$$

221. $f_2 :=$ função definida em $(-\infty, b)$

222. $f_2(x)$ é arbitrariamente próximo de L_2 quando x é suficientemente grande, em módulo, mas com sinal negativo

Arquivos Suplementares

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [5, 6]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

O autor concorda com [7].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/xypcf>

<https://zenodo.org/record/7017082>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [8]

Referências

- [1] Stewart, James. *Cálculo*. Vol. 1. Cengage Learning, 2013.
- [2] Velleman, Daniel J. *How to prove it: A structured approach*. Cambridge University Press, 2019.
<https://books.google.com/books?vid=ISBN0521861241>
- [3] Warner, Steve. *Pure Mathematics for Beginners*. GET 800, 2018.
<https://books.google.com/books?vid=dcWrvAEACAAJ>
- [4] Warner, Steve. *Abstract Algebra for Beginners*. GET 800, 2018.
<https://books.google.com/books?id=UFleyAEACAAJ>

- [5] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [6] <https://zenodo.org/record/7017082>
- [7] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [8] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Matemática Aberta

Matheus Pereira Lobo^{1,2,3} (autor principal, mplobo@uft.edu.br)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

³Universidade Aberta (UAb, Portugal)